

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDA ZAMON SHAKLLARINING SEMANTIK QIYOSI

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi

Abralova Nafisa

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada o‘zbek va turk tillarida fe‘l so‘z turkumiga xos bo‘lgan zamon shakllarining ma‘noviy farqlanishlari va grammatik shakllari qiyosan o‘rganiladi.

KALIT SO‘ZLAR. Hozirgi zamon, o‘tgan zamon, kelasi zamon, grammatik shakl, shaxs-son qo‘shimchasi, ega, kesim.

Ma‘lumki, o‘zbek tilida barcha zamon shakllarida ega va kesimni moslashtirish uchun “Ega + fe‘l asosi + zamon qo‘shimchasi + shaxs-son qo‘shimchasi” qolipidan foydalaniladi. Masalan: Men o‘qiyapman (Men + o‘qi+yap+man). Xuddi shu kabi, turk tilida ham shu qolipdan foydalanib kesim shakllantiriladi. Masalan: Ben çalışıyorum (Ben + çalış+ıyor+um) Barcha tillar singari turk tili va o‘zbek tillari ham umumiy uchta zamonga ega: o‘tgan zamon shakli, hozirgi zamon shakli va kelasi zamon shakli. Quyida shu uch zamon shakllarining ma‘noviy farqlanishlari va grammatik shakllarini qiyosan o‘rganamiz.

1. HOZIRGI ZAMON FE‘Lİ – ŞİMDİKİ ZAMAN FİİLİ

Hozirgi zamon shakllari o‘zbek tilida fe‘l asoslariga –yap, –moqda, –(a)yotir, -(a)yotib qo‘shimchalari qo‘shish orqali hosil qilinadi. Hozirgi zamon shakllari harakat va holatning gap aytilyotgan paytda yuz berishini ifodalaydi. Shaxs-son qo‘shimchalari zamon shakllaridan so‘ng qo‘shiladi. Hozirgi zamon fe‘llari quyidagi ma‘nolarni bildiradi:

a) So‘zlovchi so‘zlab turgan vaqtda bajarilyotgan harakat-holat ma‘nosini bildiradi. M., Men (hozir) ishlayapman (Ben şimdi çalışıyorum).

b) So‘zlovchi so‘zlab turgan davrda bajarilyotgan ish-harakatni ifodalaydi. M., Men ishlayapman. Ushbu gapda hozirda, shu yillarda, shu kunlarda, uch yildan beri kabi payt bildiruvchi so‘zlarni qo‘shib o‘qish mumkin bo‘ladi. (Ben üç yıldır çalışıyorum)

Turk tilida hozirgi zamon shaklini hosil qilish uchun –iyor, ıyor, uyor, üyor qo‘shimchalaridan foydalaniladi. Fe‘l asosi oxirgi unli (oxirgi yoki oxirigidan avval kelgan unli) harflarga ko‘ra qo‘shimchani ilk harfi o‘zgaradi.

Masalan:

Yapmak – qilmoq; yap – qil => Ben yap + I + yorum.

(Yap - so‘zida oxirgi unli a bo‘lgani uchun -iyor qo‘shiladi)

Gelmek – kelmoq; gel – kel => Ben gel + i +yorum

(Gel - so'zida oxirgi unli e bo'lgani uchun -iyor qo'shiladi)

Okumak – o'qimoq; Oku – o'qi => Ben oku + u + yorum

(Oku – so'zida oxirgi harf u bo'lgani uchun –uyor qo'shiladi. Ammo ikkita unli ketma-ket kelishi lozim bo'lsa, ulardan biri o'qilmaydi)

Umumiy:

e, i = iyor (iyorum, iyorsun)

a, ı = iyor (iyorum, iyorsun)

o, u = uyor (uyorum, uyorsun)

ö, ü = üyor (üyorum, üyorsun)

Masalan:

bekle-mek => bekliyor

anla-mak => anlıyor

otur-mak => oturuyor

söyle-mek => söylüyor

Shaxs-son qo'shimchalarini bilan tuslanishi:

Ben __fe'l asosi_ - iyorum

Sen __fe'l asosi_ - iyorsun

O __fe'l asosi__ - iyor

Biz __fe'l asosi_ - iyoruz

Siz __fe'l asosi__ - iyorsunuz

Onlar __fe'l asosi_ - iyorlar

Masalan:

Ben yapıyorum – Men bajaryapman

Sen ev'de yasıyorsun – Sen uyda yashayapsan

O kitap okuyor – U kitob o'qiyapti

Biz çalışıyoruz – Biz ishlayapmiz

Siz nerede çalışıyorsunuz? – Siz qayerda ishlayapsiz?

Onlar burada ne yapıyorlar? - Ular bu yerda nima qilyaptilar?

2. O'TGAN ZAMON SHAKLI - GEÇMİŞ ZAMAN

O'tgan zamon shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganini bildiradi va o'zbek tilida ma'nosiga ko'ra quyidagi turlarga ajratiladi:

a) Yaqin o'tgan zamon fe'li yaqinda tugallangan, so'zlovchining bevosita o'zi ko'rgan harakat va holatni bildiradi va o'zbek tilida –di qo'shimchasi bilan yasaladi. Shaxs-son qo'shimchalari –di qo'shimchasidan so'ng qo'shiladi. M., Kun bo'yi yomg'ir yog'di. Turk tilidagi ifodasi: Bütün gün yağmur yağdı.

b) Uzoq o'tgan zamon fe'li. O'zbek tilida –gan qo'shimchasi bilan yasaladi, harakat va holatning ilgariroq bajarilganini bildiradi. M., Bu kitobni ikki marta o'qiganman (Bu kitabi iki kez okudum)

d) O'tgan zamon hikoya fe'li. Odatda, o'tgan zamonda bajarilgan hikoya mazmunidagi gaplarda ishtirok etadi va –b, -ib qo'shimchalari bilan yasaladi. –ibdi, -ibman, -ibsan shakllari esa nutq jarayonidan oldin ro'y bergan holatni boshqa bir shaxsdan eshitganligi yoki oldindan kutilgan harakatning amalga oshganligini bildiradi. M., Kecha Istanbulda yomg'ir yog'ibdi. (Dün İstanbul'a yağmur yağmış)

Turk tilida o'tgan zamon hikoya fe'lini ifodalashda “-miş” qo'shimchasi ishlatiladi. Masalan:

Onlar gelmişler – Ular kelibdilar

Sen yapmışsın – Sen qilibsan

Buning oddiy o'tgan zamondan farqini ushbu misoldan bilib olish mumkin:

O geldi – U keldi.

O gelmiş - U kelibdi.

O'tgan zamon fe'lining bunday shakli odatda biror voqea yoki xabarni yetkazishda ishlatiladi. M:

Mustafa dün Istanbula gitti – Mustafo kecha Istanbulga ketdi (oddiy o'tgan voqea)

Mustafa dün Istanbula gitmiş - Mustafo kecha Istanbulga ketibdi / ketgan ekan (xabar, hikoya)

e) O'tgan zamon davom fe'li o'tgan zamonda davom etib turgan harakat-holat ma'nosini bildiradi, ya'ni o'tgan zamonda muayyan vaqt oralig'ida bir necha marta bajarilgan yoki davom etib turgan harakat-holatlarni ifodalaydi. O'tgan zamon davom fe'li –r, -ar, -moqda, -yotgan, -ayotgan qo'shimchalari bilan yasaladi va bu qo'shimchalardan keyin to'liqsiz fe'l va shaxs-son qo'shimchalari keladi: borar edik, bormoqda edi, borayotgan

edim. M., Sen uxlayotgan vaqtingda men choy ichayotgan edim. (Sen uyurken ben çay içiyordum.)

f) O'tgan zamon maqsad fe'li. Bunday fe'llar o'tgan zamonda bajarilishi maqsad qilingan harakat-holatni bildiradi. O'tgan zamon maqsad fe'li -moqchi, -adigan, -ydigan qo'shimchalarini fe'l asosiga qo'shish orqali yasaladi va bu qo'shimchalardan so'ng to'liqsiz fe'l va shaxs-son qo'shimchalari keladi: o'qimoqchi edim, o'qiydigan edim. M., Aslida u bor haqiqatni kecha aytmoqchi edi. (Aslında, dün gerçeği söylemek istedi.)

Turk tilida ham o'tgan zamon shaklidan so'ng shaxs-son qo'shimchalari quyidagicha qo'shiladi:

Ben __fe'l__ - dim (dum)

Sen __fe'l__ - din (dun)

O __fe'l__ -di (du)

Biz __fe'l__ - dik (duk)

Siz __fe'l__ - diniz (dunuz)

Onlar __fe'l__ - diler (dular)

Masalan:

Ben verdim – Men berdim

Sen ev'de yaşadın – Sen uyda yashading

O kitap okudu – U kitob o'qidi

Biz çok çalıştık – Biz ko'p ishladik

Siz nerede çalıştınız – Siz qayerda ishladingiz?

Onlar dün geldiler - Ular kecha keldilar

Fe'l (ish-harakat) dagi oxirgi unli (oxirgi yoki oxirgidan avval kelgan unli) harflarga ko'ra qo'shimcha harfi o'zgaradi:

e, i => - i

a, ı => - ı

o, u => - u

ö, ü => - ü

Masalan:

Ben verdim, Sen geldin, O girdi

Ben aldım, Sen yaşadın, O tanıdı
Ben okudum, Sen oturdun, O okudu
Ben gördüm, Sen güldün, O gördü
Ben çalıştım, Sen yaptın, O gitti
Ben çay içtim – Men choy ichdim

1. KELASI ZAMON SHAKLI – GELECEK ZAMAN

Kelasi zamon shakllari harakat yoki holatning gap aytilyotgan vaqtdan so'ng yuz berishini bildiradi. O'zbek tilida kelasi zamon fe'llari asosga –a, -y, -(a)r, -ur, -ajak, -moqchi kabi qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil qilinadi. Masalan, boraman, borajakman, borgayman, borgayman, borurmiz, aytmoqchiman, borarsan. Bo'lishsiz fe'l shakllariga esa –s qo'shimchasi qo'shiladi: bormas emish.

Turk tilida kelasi zamonda bo'ladigan ish-harakatni ifodalash uchun fe'l oxiriga **-acak (-ecek)** qo'shimchasi va undan so'ng shaxs-son qo'shimchalari qo'shiladi:

Ben ___ fe'l ___ -acağım (eçeğim)
Sen ___ fe'l ___ -acaksın (eceksin)
O ___ fe'l ___ -acak (ecek)
Biz ___ fe'l ___ -acağız (eçeğiz)
Siz ___ fe'l ___ -acaksınız (eceksiniz)
Onlar ___ fe'l ___ -acaklar (ecekler)

Masalan:

Ben yapacağım – Men qilaman
Sen yarın geleceksin – Sen ertaga kelasan
O ev alacak – U uy oladi
Biz gideceğiz – Biz boramiz / ketamiz
Siz öğreneceksiniz – Siz o'rganasiz
Onlar para verecekler - Ular pul beradilar

Kelasi zamon shaklidagi fe'llar quyidagi ma'no turlariga bo'linadi:

a) Oddiy kelasi zamon fe'llari. Bunday fe'llar kelasida bajariladigan yoki bajarilmaydigan harakat-holat ma'nosini bildiradi: boradi, o'qiydi. Shu kabi fe'llar odatda, ba'zan, ba'zida, har doim, doim kabi so'zlar bilan birga kelib davomli harakat ma'nosini ifodalaydi. Oddiy kelasi zamon shakli fe'l asosiga o'zbek tilida –a, -y qo'shimchalari qo'shiladi va bu

qo'shimchalar, odatda, aniq bir zamonni emas, balki umumiy zamonni, odatiylikni bildirish uchun qo'llanadi. Oddiy kelasi zamon eskirgan, tilimizda kam qo'llanadigan –jak, -ajak, -gay, -ur, -gusi, -g'usi qo'shimchalarini qo'shish orqali ham yasaladi, shaxs-son qo'shimchalari keyin keladi. M., Men ertaga uyga qaytaman. Turk tilida ifodasi: Ben yarın eve döneceğim.

b) Kelasi zamon maqsad fe'llari. Bunday fe'llar kelasi zamonda bajarilishi yoki bajarilmasligi maqsad qilingan harakat-holat ma'nosini bildiradi. Kelasi zamon maqsad fe'llari fe'l asosiga –moqchi, -adigan, -ydigan qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi. M., Men kelasi hafta Nyu-Yorkga uchib ketmoqchiman. (Gelecek hafta New York'a uçuyorum.)

d) Kelasi zamon gumon fe'llari. Kelasi zamon gumon fe'llari bajarilishi yoki bajarilmasligi noaniq bo'lgan harakat-holat ma'nosini bildiradi. –(a)r, - ma(s) shakllari o'zbek tilida kelasi zamon gumon, taxmin yo'li bilan ifodalaydi. M., Eshitishimcha, ertaga yomg'ir yog'ar emish (Yarın yağmur yağacağını duydum.)

Ma'lumki, o'zbek tilida fe'l zamon shakllari benihoya rang-barang bo'lib, ular nutqda ifodalagan harakat yoki holatning vaziyati, ifoda maqsadi, umuman, uslub taqozosiga muvofiq zamon shakllari almashinishi, muayyan bir zamonni ifodalovchi qo'shimchalardagi o'ziga xosliklarga ko'ra ulardan biri tanlanishi mumkin.

M., Xo'sh, anavi pulni nima qildik? M., Bu yerda bo'lgan bahslar shu eshikdan chiqmasin, ma'qulmi, nima dedingiz? Bu misollarda -di qo'shimchasi bilan yasalgan o'tgan zamon shakli so'zlashuv uslubiga ko'ra kelasi zamon ma'nosida qo'llangan. Bu gaplarni turk tiliga tarjima qilishda ham o'tgan zamondana foydalanish mumkin: Peki biz o'parayı ne yaptık? kabi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – 400 б.
2. M.Asqarova, R.Yunusov, M.Yo'ldoshev, D.Muhamedova O'zbek tili praktikumi. – T.: "IQTISOD-MOLIYA" 2006. – 304 b.
3. F. Jumayeva Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi. Monografiya. – Toshkent: Qaqnus Mediya. 2019. -136 b.
4. F. Jumayeva, Ona tilidan saboqlar (Ma'ruza matnlari) – T.: "Qamar-media" nashriyoti, 2020. – 324 b.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (ЎТИЛ). 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2006. – 672 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 608 б; 5-жилд, 2008. – 592 б.